

Simulación para el Control del Desempleo

Antonio Caselles, Lorenzo Ferrer, Rafael Pla, Rachid Temre

Departament de Matemàtica Aplicada.

Ignacio Martínez de Lejarza

Departament de Economia Aplicada

Universitat de València. Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot (Valencia). Spain

Resumen: Se presenta un modelo de Dinámica de Sistemas que considera unas 200 variables (algunas de ellas vectoriales) relacionadas con la Economía Nacional, la Demografía y la Administración Pública, construido con el objetivo de simular sobre él estrategias para el control del desempleo. Otros tres modelos han sido preparados con el mismo objetivo con el fin de poder comparar resultados y también tomar en cuenta factores que resultan difíciles de considerar en un modelo de Dinámica de Sistemas. Estos modelos están basados en: (a) la estrategia constructiva minimalista, (b) el análisis de sensibilidad y (c) los mapas cognitivos difusos o el análisis de impactos cruzados. Este trabajo forma parte de un proyecto patrocinado por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en el marco del Pla Valencià de Ciència i Tecnologia (Proyecto GV97-TI-D5-20).

Abstract: A Systems Dynamics model considering about 200 variables (some of them being vectors) related with National Economy, Demography and Public Administration, constructed under the target of simulating policies for unemployment control is presented. With the same target, three more methods are implemented, in order to compare results and in order to take into account qualitative variables and other factors that are not easy to integrate in a Systems Dynamics model. These methods are: (a) minimalist constructive strategy, (b) sensitivity analysis and, (c) Fuzzy Cognitive Maps or Cross-Impact Analysis.

INTRODUCCIÓN

Parece indudable que un objetivo para todo equipo de gobierno debe ser mantener la tasa de desempleo tan baja como sea posible. No obstante, ello no es tarea fácil. Estrategias que intuitivamente parecen adecuadas, de hecho tienen una cantidad de efectos colaterales que, o son desconocidos o son imposibles de predecir hasta sus últimas consecuencias. De aquí que algunas de estas estrategias resulten ineficaces o incluso contraproducentes. Con el fin de poder resolver problemas como este y, en general, cualquier problema complejo, es necesario tomar en consideración todos los factores relevantes que influyen directa o indirectamente sobre el objetivo propuesto y, todas sus interrelaciones relevantes. Este no es un asunto trivial y, menos aún cuando la incertidumbre, los cambios estructurales, y las posibles decisiones de otros actores tienen que ser considerados a lo largo del tiempo.

No obstante, tratar de resolver un problema como el de una elevada tasa de desempleo, intuitivamente y por el método de prueba y error, experimentando sobre la realidad, puede ser muy costoso, políticamente para el equipo de gobierno y económicamente para el pueblo. Mucho menos costoso puede ser identificar los factores que influyen sobre el desempleo y sus interrelaciones, proporcionar esta información a un ordenador con el fin de que sea considerada dinámicamente y simultáneamente, y así pueda ayudar (nunca sustituir) a los que toman las decisiones. En este momento es inmediato pensar en la fiabilidad de esta clase de ayuda, especialmente cuando existe abundante incertidumbre, desconocimiento, y estadísticas inexactas, sin olvidar la sensibilidad del modelo respecto a los pequeños cambios en los valores de los parámetros, los errores de computación, y los cambios estructurales (guerras, cambios en el sistema político, etc.). Existen modos de controlar o acotar, cuando no de eliminar, estas fuentes de incertidumbre y, consecuentemente, de controlar la fiabilidad de los resultados. Por ejemplo, podríamos decir: “si no hay ninguna guerra, si no hay cambios en el sistema político, y con un determinado paquete de medidas de gobierno, el desempleo en el año 2005 estará entre el 5’5% y el 7’1% con una probabilidad del 95%”. Con respecto a los

factores de tipo cualitativo y las situaciones donde las estadísticas son escasas o deficientes, existen métodos tales como el Análisis de Impactos Cruzados o los Mapas Cognitivos Difusos (Kosko,1986)(Bodjaziev y Bodjaziev, 1997), que analizan las repercusiones que los cambios en determinadas variables tienen sobre otras, basándose en opiniones de expertos. Solo queda sin comentar una cuestión importante: el grado de detalle de los modelos. Evidentemente, si un decisor es informado sobre el valor que conviene asignar a la variable “Salario Mínimo Interprofesional” en cada uno de los próximos diez años (entre otras informaciones similares) para reducir el desempleo de manera óptima y haciendo máxima la calidad de vida al mismo tiempo, es mejor que si recibe una información menos detallada. Pero, una información menos detallada es mejor que ninguna información. De modo similar, una información menos fiable es mejor que ninguna información.

Hasta aquí hemos puesto énfasis en la necesidad de una visión global del problema tomando en consideración todos los factores relevantes y sus interrelaciones. La Teoría General de Sistemas ofrece un marco teórico especialmente diseñado para este objetivo. No obstante, todo estudio que trate, implícita o explícitamente, de tener en cuenta todos los factores relevantes que influyen sobre un determinado objetivo y sus interrelaciones puede ser calificado de “sistémico”. Hay varios estudios recientes sobre el desempleo en España con enfoques de tipo global. Veamos algunos de ellos para evidenciar el “estado del arte”.

El más reciente y detallado conocido por nosotros (Dolado y Jimeno, 1997) considera 15 variables y 10 ecuaciones relacionándolas. Las variables que considera tratan de cuantificar los siguientes factores: Producción, Nivel de Precios, Empleo, Salarios Nominales, Demanda Agregada Real, Cambio en Productividad, Cambio en Precios, Gastos Nominales, Fuerza Laboral, Desempleo Esperado, Tasa de Desempleo, Tasa de Cambio en la Mano de Obra Disponible, Cambio en Salarios, Cambio en la Demanda, Cambio en los Precios, y Coeficiente de Histéresis. Las ecuaciones que las interrelacionan son de tipo econométrico o tautológico. El modelo es dinámico y la modelización es del tipo SVAR (Structural Vector Autorregression). Las interrelaciones consideradas llevan al modelo a convertirse en una relación entre “impulsos” (entradas, sucesos, acciones de control,...) y “respuestas” (valores de la tasa de desempleo, precios, producción, ...) del tipo: $nt=S \cdot Et$, donde S es una matriz de 5×5 , Et es el vector de impulsos al tiempo t y nt es el vector de respuestas al tiempo t . Los experimentos que se realizan con este modelo consisten en obtener “funciones impulso-respuesta”, es decir, la evolución de las variables de respuesta cuando una variable de impulso se incrementa en un 1%, por ejemplo, en cada periodo. Las conclusiones que se obtienen son similares a las siguientes: “un incremento de un 1% en la Demanda produce un incremento en la producción y el empleo que no afecta a la productividad en 10 años. Los salarios reales son afectados solo marginalmente a corto plazo y el desempleo por debajo del incremento producción/empleo”; “la variabilidad a corto plazo del desempleo es parcialmente explicada por los incrementos en productividad y mano de obra disponible, mientras que a largo plazo las contribuciones de los distintos incrementos son menos diferentes”.

García (1996) considera como variables relevantes: el número de personas en cada categoría de actividad económica (ocupación, desempleo e inactividad), los flujos de transición entre las diferentes categorías, los flujos de entrada de jóvenes en el mercado de trabajo y de salida de viejos del mercado de trabajo. Estos dos últimos flujos y las probabilidades de transición entre las tres categorías de actividad económica son las variables de entrada que permiten al autor simular con el modelo dinámico construido. Sus principales conclusiones son: (a) los trabajadores muy jóvenes o muy mayores están mal considerados en el mercado laboral español; (b) el mercado de trabajo español no es menos dinámico que otros; (c) las recientes

incorporaciones de jóvenes al mercado de trabajo ha contribuido en más del 0'5% a la tasa de desempleo; (d) los cambios en las probabilidades de transición resultan relevantes con respecto a la tasa de desempleo.

González (1998) sugiere la conveniencia de realizar un estudio basado en la Dinámica de Sistemas que tome en consideración e interrelacione causalmente variables tales como: Déficit Público, Tipos de Interés, Inflación, Tipos de Cambio de la Moneda, Déficit Exterior, Deuda Pública, Gasto Público, Recursos Financieros, Entrada de Recursos Financieros, Ahorro Exterior, Mano de Obra Disponible, Capital, diferentes Tipos de Impuestos, Exportación, Importación, Puestos de Trabajo, Competitividad de las Empresas, etc. El estudio sugiere como podrían ser algunas de las relaciones entre las diferentes variables.

Caselles (1996) presenta un proyecto en la línea de la Dinámica de Sistemas que sugiere González pero más detallado, ofreciendo una lista de 143 posibles variables relevantes, algunas de ellas vectoriales, relacionadas por 56 ecuaciones. El modelo sugerido tendría que ser validado antes de su uso para simular políticas para el control del desempleo.

Con respecto a recientes estudios sistémicos sobre macroeconomía y desempleo en otros países, destacamos el de Neck y Karbus (1998 y 1997) sobre Austria, con el algoritmo de optimización de Matulka y Neck (1992). Este modelo tiene 36 variables escalares, dos de ellas son variables de control (presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos), cinco de ellas son incontrolables y usan datos hipotéticos o "de escenario" (exportaciones reales de bienes y servicios, diferencia de inventario, nivel de precios a la importación, "stock" monetario nominal, y un factor de corrección para la deuda pública). El resto de las variables, que se calcula a partir de estas, consta de las siguientes: Consumo Privado, Inversión, Importaciones, Exportaciones, Tipo de Interés nominal, Producto Interior Bruto, etc. Las ecuaciones son de tipo econométrico (funciones lineales obtenidas por ajuste minimocuadrático a datos históricos de 20 años). El estudio no se basa en la Dinámica de Sistemas (no utiliza los conceptos de "nivel", "flujo", "causalidad", etc.), pero el modelo es dinámico pues usa relaciones recurrentes. No obstante el sistema de ecuaciones simultáneas tiene que ser resuelto por linealización y métodos numéricos iterativos. La búsqueda de la estrategia óptima está basada en minimizar una función cuadrática intertemporal que incluye las desviaciones de los valores simulados para las variables de estado y de control con respecto a unos valores para las mismas estimados como ideales. El algoritmo de optimización está basado en el control óptimo estocástico.

A partir de estos estudios, que incluyen modelos sistémicos para controlar el desempleo, sacamos las siguientes conclusiones:

- (a) *Son demasiado restringidos en general*, no considerando factores que la intuición detecta como importantes. Por ejemplo, sería interesante que el modelo pudiera responder a cuestiones como las siguientes: ¿Qué es mejor subir los impuestos directos o los indirectos? ¿Es conveniente reducir la jornada laboral a 35 horas semanales? Si queremos que el modelo pueda responder a estas cuestiones y a otras similares necesitamos un modelo más detallado que los que hemos visto hasta ahora.
- (b) *Son estudios estrictamente académicos*, no ofreciendo una herramienta útil para los encargados de tomar las decisiones pertinentes. Herramienta esta que les permitiría simular las situaciones concretas que consideraran oportunas.
- (c) *Producen modelos validados únicamente por simulación "ex post"*. Es decir, el modelo correspondiente explica el comportamiento pasado del sistema con desviaciones no excesivas. Se asume que la estructura y el comportamiento del sistemas no van a variar

durante el periodo que se simula. Sería interesante un modelo con un cierto grado de flexibilidad o adaptabilidad a posibles cambios predecibles. Obviamente, si tales cambios no son predecibles, la única estrategia posible es la actualización del modelo cuando los cambios se produzcan.

- (d) *Estudian el problema desde una perspectiva única.* Algunos factores son difíciles de tener en cuenta en una perspectiva o metodología dada. Obviamente, si se prescinde de considerar estos factores, sus efectos pasan a formar parte del “ruido”, es decir, de la diferencia entre lo simulado y lo real. No obstante, a quienes toman las decisiones puede interesarles saber algo acerca de algunos factores que, por ser difíciles de cuantificar, por no existir datos históricos sobre ellos, o por estar el único conocimiento existente sobre ellos en las mentes de determinados “expertos”, no pueden ser tomados en consideración en una determinada metodología. Por ejemplo, “el grado de libertad para la movilidad de los trabajadores”, “el grado de participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones”, “el grado de accesibilidad para las empresas de los resultados de la investigación”, etc. Estudios que enfoquen el problema del desempleo desde diferentes perspectivas serían interesantes ya que, tomarían en consideración un mayor espectro de factores, y podrían contrastarse los respectivos resultados, mejorando así su fiabilidad.

Por consiguiente, nuestro estudio tratará de evitar estos inconvenientes. Primeramente, intentando considerar tantos factores como sea posible de acuerdo con los objetivos del modelo. En segundo lugar, elaborando una herramienta informática que pueda ser usada por los equipos de gobierno o sus asesores para simular las estrategias que estimen convenientes. En tercer lugar, introduciendo cierto grado de flexibilidad en el modelo que le permita adaptarse a algunas situaciones cambiantes. Y finalmente, enfocando el problema bajo cuatro diferentes perspectivas, es decir usando en paralelo cuatro metodologías diferentes. Por consiguiente nuestros objetivos serán los siguientes: (1) Construir un modelo detallado de Dinámica de Sistemas; (2) Utilizar una estrategia constructiva minimalista para elaborar un modelo dinámico genérico; (3) Analizar la sensibilidad del desempleo con respecto a un conjunto de factores de control y factores impredecibles, usando datos históricos y también usando datos simulados para el futuro; (4) Construir un “mapa cognitivo difuso” o “matriz de impactos cruzados” que nos permita tener en cuenta opiniones de expertos sobre factores difíciles de incluir dentro de un modelo dinámico cuantitativo; (5) Realizar algunos experimentos con los modelos a título de ejemplo de lo que los equipos de gobierno y sus asesores podrían hacer con el sistema informático simulador que se les ofrece; (6) Comparar los resultados obtenidos con las cuatro diferentes metodologías, obteniendo algunas ideas y valores para las variables de control que puedan ayudar a quienes pueden tomar las decisiones pertinentes a controlar el desempleo.

EL MODELO DETALLADO DE DINÁMICA DE SISTEMAS

Este modelo ha sido construido partiendo del proyecto de Caselles (1996a y 1996b) y siguiendo la metodología sugerida en otro artículo de Caselles (1994). El proceso de validación ha conducido a un modelo bastante diferente del propuesto como punto de partida. El modelo resultante puede verse con todo detalle en el libro de Caselles et al. (1999) donde puede encontrarse además el sistema informático que lo utiliza. Este modelo es lo suficientemente detallado como para considerar las variables de control que resultan evidentes y que son usadas normalmente por quienes controlan la economía de un país. Por ejemplo, tipos de interés, impuestos, horas de trabajo al año, salarios, inversión pública, gasto público, etc. Con respecto al entorno o “escenario”, este resulta determinado por un conjunto de variables incontrolables o incontroladas sobre las cuales es posible hacer hipótesis sobre su

posible evolución a lo largo del tiempo. Tales hipótesis conducirían a unos escenarios que podríamos llamar “escenario optimista”, “escenario pesimista” y “escenario tendencial”. Como ejemplos de este tipo de variables tenemos: salarios fuera del territorio, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de actividad, inversión privada, inversión necesaria para crear un puesto de trabajo nuevo, etc. Las variables de salida que calcula el modelo son, entre otras muchas, las siguientes: producción, importación, exportación, salarios, población, nacimientos, defunciones, población activa, gasto público, deuda pública, desempleo, etc.

Con respecto a la estructura del sistema, tres grandes subsistemas interrelacionados son considerados: subsistema Demográfico, subsistema Economía Nacional, y subsistema Administraciones Públicas.

El subsistema Demográfico tiene 37 variables, algunas de ellas vectoriales. El “nivel” de población se clasifica por cohortes, las variables de “flujo” que inciden sobre la población son: “nacimiento y crecimiento”, “defunciones” y “saldo migratorio”. El número y longitud de las cohortes de población es determinable por el usuario del modelo, dándole al mismo una cierta adaptabilidad. El subsistema Economía Nacional tiene 109 variables (dos variables de nivel: “capital privado” y “capital total”, cinco variables de flujo, y el resto variables auxiliares y variables de entrada). El subsistema Administraciones Públicas tiene 34 variables (una variable de nivel: la “deuda pública”, dos variables de flujo, y el resto variables auxiliares y variables de entrada).

Las ecuaciones que relacionan las variables consideradas son de tres tipos:

- Tautologías. Es decir, igualdades evidentes dadas las definiciones de las variables implicadas.
- Ecuaciones en diferencias finitas. Es decir, ecuaciones que calculan el valor actual de una variable a partir de su valor previo y del valor actual de otras variables.
- Ecuaciones que en un principio son desconocidas, pero que se determinan a partir de datos históricos por métodos de búsqueda y ajuste por mínimos cuadrados (véase Caselles 1998, por ejemplo).

El modelo formal subyacente para las ecuaciones o relaciones funcionales entre las variables es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{X}(t) &= \mathbf{X}(t-1) + \mathbf{A} \cdot \mathbf{F}(t) \\
 \mathbf{F}(t) &= \mathbf{F}_t [\mathbf{X}(t-1), \mathbf{F}(t), \mathbf{a}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{e}(t), \mathbf{M}(t-1), \varepsilon] \\
 \mathbf{a}(t) &= \mathbf{a}_t [\mathbf{X}(t-1), \mathbf{F}(t), \mathbf{a}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{e}(t), \mathbf{M}(t-1), \varepsilon] \\
 \mathbf{M}(t) &= [\mathbf{a}(t-1), \mathbf{a}(t-2), \dots, \mathbf{a}(t-\alpha)] \\
 \mathbf{Y} &= \sum_{\tau=1,t} [(\mathbf{P}_x)\{\mathbf{X}_\tau\} + (\mathbf{P}_F)\{\mathbf{F}_\tau\} + (\mathbf{P}_a)\{\mathbf{a}_\tau\}]
 \end{aligned}$$

donde:

$\mathbf{X}(t)$ = Vector de las variables de nivel al tiempo t . Es sinónimo de $\{X_\tau\}$.

$\mathbf{F}(t)$ = Vector de las variables de flujo al tiempo t .

\mathbf{F}_t = Vector de las funciones que calculan $\mathbf{F}(t)$.

$\mathbf{a}(t)$ = Vector de las variables auxiliares. Es sinónimo de $\{a_\tau\}$.

\mathbf{a}_t = Vector de las funciones que calculan $\mathbf{a}(t)$.

$\mathbf{M}(t)$ = Matriz de memoria.

\mathbf{A} = Matriz cuyos componentes son -1, 0, +1, según se trate de flujos de entrada o de salida.

$\mathbf{u}(t)$ = Vector de las variables de control.

$\mathbf{e}(t)$ = Vector de las variables incontrolables o “de escenario”.

ε = Ruido blanco, es decir, $N(0,1)$.

α = Máximo tiempo de memoria.

Y = Variable objetivo intertemporal.

t = Instante actual.

τ = Contador de tiempo.

(P_x) = Vector fila con los pesos de las variables de nivel en la función objetivo.

(P_a) = Vector fila con los pesos de las variables auxiliares en la función objetivo.

(P_f) = Vector fila con los pesos de las variables de flujo en la función objetivo.

Las funciones concretas consideradas en el modelo son 92. Como punto de partida hemos construido un modelo determinista, es decir, un modelo en el que no se considera el ruido (efecto del azar o factores no tenidos en cuenta). Esto quedaría para una segunda fase de la investigación. La mayoría de las funciones son tautologías o algoritmos sencillos. Las variables de nivel se calculan con ecuaciones en diferencias finitas. Algunas variables auxiliares se calculan mediante ecuaciones obtenidas por métodos de búsqueda y ajuste por regresión usando el programa REGINT (Caselles, 1998). Los datos históricos utilizados obtener estas funciones proceden de la base de datos de la Contabilidad Nacional de España llamada TEMPUS. En el modelo formal anterior puede observarse que para resolver el sistema de ecuaciones no son necesarios los métodos iterativos ya que se utilizan variables de memoria para romper los bucles y que ninguna variable dependa de ella misma ni directa ni indirectamente (Caselles, 1992). Recordemos que en los modelos de Dinámica de Sistemas se asume que las relaciones consideradas son de tipo causal y no de correlación (y causalidad implica precedencia temporal).

La validación por predicción del pasado ha sido realizada utilizando datos históricos del banco de datos TEMPUS mencionado anteriormente. En la misma se observaron diferencias entre los datos reales y los correspondientes resultados simulados que no sobrepasaron el 5% en la mayoría de las ocasiones. Excepcionalmente, algunas desviaciones sobrepasaban el 10%, pero había que tener en cuenta que en la ecuación implicada participaban variables cuyos valores reales, o bien procedían de las Encuestas de Población Activa (APA), o bien eran “números relativamente pequeños” (por ejemplo, una persona en vez de dos representa un error del 100%, no obstante, este error puede ser pequeño si se trata de una gran ciudad).

Una vez validado, este modelo se usa, no para control óptimo sino para seleccionar una estrategia de control entre un conjunto de ellas consideradas aceptables en principio. Este modo de proceder parece más claro para el usuario que los criterios de optimalidad que normalmente se usan en control óptimo para casos similares aunque de menor escala (véase Neck y Karbus 1997, por ejemplo). El proceso que seguimos tiene los siguientes pasos:

(a) Definir escenarios (optimista, pesimista, y tendencial) asignando valores a lo largo del periodo a simular a las variables de entrada no controladas.

- (b) Definir las estrategias de control que serían aceptables en principio por el equipo de gobierno. Una estrategia consiste en un conjunto de valores a lo largo del tiempo a simular para cada variable de control.
- (c) Calcular el valor de la variable objetivo intertemporal para cada estrategia en cada escenario.
- (d) Asignar probabilidades subjetivas a los diferentes escenarios: P_s .
- (e) Calcular el valor de la variable a maximizar: $Z_e = \sum_s Y_{e,s} \cdot P_s$. Es decir, la variable a maximizar, Z_e , sería la suma para los diferentes escenarios “s” de los productos de los valores de la variable objetivo Y, en la estrategia “e” y en el escenario “s”, por la probabilidad del escenario respectivo P_s . La estrategia con un valor mayor para Z_e sería la mejor entre las ensayadas. Dicho de otra forma:

$$Z_{opt} = \text{Max}_e (Z_e) = \text{Max}_e (\sum_i Y_{e,s} \cdot P_s).$$

Los escenarios concretos y las estrategias concretas que se ensayaron a título de ejemplo fueron:

Escenario (a): Situación socioeconómica tendencial. En este escenario todas las variables incontroladas siguen su tendencia pasada. Es decir, la evolución de cada una de estas variables ha sido determinada ajustando una función lineal o no lineal a su evolución pasada y extrapolando.

Escenario (b): Situación socioeconómica expansiva. Las variables incontroladas relacionadas con la actividad económica y con la demografía toman un valor 1% por encima de su tendencia, excepto algunas tales como “la diferencia de inventario”, y “la tasa de actividad”, entre otras, que siguen exactamente su tendencia. Algunas variables tales como “el saldo migratorio” y “el consumo de no residentes”, entre otras toman un valor 5% superior el primer año y permanecen constantes en los siguientes. La “tasa de mortalidad” decrece un 1% por debajo de su tendencia.

Escenario (c): Situación socioeconómica recesiva. Es la situación contraria a la expansiva. Algunas variables siguen su tendencia: las mismas que en el escenario expansivo y “el nivel de salarios internacional” entre otras. Las variables “Consumo Intermedio”, “Tasa de Crecimiento de las Importaciones” y “Tasa de Crecimiento de Las Importaciones de Capital” se sitúan un 0’5% por debajo de su tendencia cada año. Las variables “Tasa de Mortalidad” y “Tasa de Actividad” están 1% por encima de su tendencia. El resto de las variables incontroladas está 1% por debajo de su tendencia.

Estrategia 1: mantener el gasto público y reducir ingresos e “inputs” de la economía.

Estrategia 2: reducir el gasto público y pagos y reducir los ingresos e “inputs”.

Estrategia 3: aumentar el gasto público y pagos y mantener ingresos e “inputs”.

Estrategia 4: mantener el gasto público y pagos y mantener ingresos e “inputs”.

Estrategia 5: aumentar el gasto público y pagos y aumentar ingresos e “inputs”.

Estrategia 6: mantener el gasto público y pagos y reducir ingresos e “inputs”.

Estrategia 7: aumentar el gasto público y pagos y reducir ingresos e “inputs”.

Estrategia 8: reducir el gasto público y pagos y aumentar ingresos e “inputs”.

Estrategia 9: reducir el gasto público y pagos y mantener ingresos e “inputs”.

Con el fin de poder evaluar el efecto que sobre la situación socioeconómica global tienen las 9 estrategias hemos seleccionado como más significativas las siguientes variables: “TCPI: Tasa de incremento del PIB”, “XFPC: Renta per cápita”, “TDES: Tasa de desempleo”, “BNFI: Rentabilidad del capital”, “CNFN: Capacidad o necesidad de financiación”. Estas variables han sido combinadas linealmente usando unos coeficientes adecuados únicamente para

compensar los efectos de las diferentes unidades de medida. Es decir, se les da en la práctica el mismo peso, la misma importancia. El resultado de esta combinación se ha tomado como variable objetivo, Z , para cada estrategia e en cada escenario s . Concretamente, la función a maximizar sería:

$$Z(e, s) = \sum_{t=0}^T TCPI(e, s, t) + 10 \cdot XFPC(e, s, t) + (100 - TDES(e, s, t)) + 10 \cdot BNFI(e, s, t) + 10^{-6} \cdot CNFN(e, s, t)$$

Con el fin de evaluar cada estrategia independientemente de los escenarios, hemos definido una nueva función, E , de la siguiente manera:

$$E(Z(e)) = 0'4 Z(e, tendencial) + 0'4 Z(e, expansivo) + 0'2 Z(e, recesivo)$$

Los coeficientes de ponderación han sido determinados como probabilidades subjetivas para los diferentes escenarios durante la década a simular para la Economía española.

Los resultados numéricos revelan que la estrategia 7, es decir, aumentar el gasto público y pagos y reducir los ingresos públicos e “inputs”, es la estrategia óptima. La estrategia sub-óptima es la estrategia 6, es decir, mantener el gasto público y pagos a los niveles actuales y reducir los ingresos públicos e “inputs”. Y la peor estrategia es la 8, es decir, reducir el gasto público y pagos y aumentar los ingresos públicos e “inputs”. Parece ser que los posibles efectos negativos de reducir el ahorro público es adecuadamente compensado por el efecto positivo de reducir los impuestos y aumentar el consumo y la inversión. La reducción de “inputs” de la Economía (principalmente el número de horas de trabajo al año) parece no influir sobre la producción de modo significativo cuando se aplican a la vez otras políticas de control, y tiene el efecto positivo de reducir la tasa de desempleo. El efecto de aumentar los salarios parece ser positivo (hecho explicable intuitivamente por el correspondiente aumento del consumo).

LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA MINIMALISTA

Esta estrategia consiste en:

- (a) proponer un modelo dinámico inicial que sea muy sencillo y que, no obstante, considere los factores más relevantes relacionados con el desempleo sobre la base de asunciones muy claramente aceptables;
- (b) validar el modelo mediante el uso de valores realistas para los parámetros y comparación de los resultados proporcionados por el modelo con otros también realistas tomados de países o territorios que más o menos se ajusten a las asunciones;
- (c) definir estrategias y escenarios y ensayarlos con el modelo;
- (d) estudiar las conclusiones y especificar los defectos;
- (e) proponer unos pocos factores más para considerar en el modelo y unas pocas más relaciones funcionales entre estos factores y, entre estos factores y los factores previamente considerados en el modelo y, volver al paso (a).

Siguiendo esta estrategia, se han construido cuatro modelos sencillos. Vamos ahora a describirlos de manera superficial.

El modelo **Atur-0.0** utiliza 10 variables y seis relaciones funcionales entre ellas. Las variables consideradas son las siguientes: N : población, NA : personas activas, NI : personas inactivas, QP : producción, QC : consumo, QCA consumo por persona activa, QCI : consumo por

persona inactiva, *RPA*: producción por persona activa, *RCA*: consumo por persona inactiva, *RCI*: consumo por persona inactiva. El modelo es dinámico y de tiempo discreto. Cuando una variable X tiende a una variable Y con un retraso t_A , por medio de la ecuación:

$X(t+1)=X(t)+(Y(t)-X(t))/t_A$, con $t_A \geq 1$, entonces escribiremos $X | t_A \rightarrow Y$. Veamos ahora las ecuaciones de este modelo inicial. Son las siguientes:

$$\begin{array}{lll} NA = QP/RPA ; & NI = N-NA ; & QCA = NA \cdot RCA \\ QCI = NI \cdot RCI ; & QC = QCA + QCI ; & QP | t_1 \rightarrow QC \end{array}$$

Analizando este modelo observamos que si *RPA*, *RCA* y *RCI* permanecen constantes, este sistema evoluciona hacia su equilibrio cuando $QP=RCA \cdot NA+RCI \cdot NI$, es decir,

$$RPA \cdot (N-NI)=RCA \cdot (N-NI)+RCI \cdot NI,$$

Y esto sucederá cuando el número de personas inactivas sea:

$$NI=N \cdot (RPA-RCA)/(RCI+RPA-RCA).$$

Esto se demuestra tomando $RPA=2$, $RCA=1.5$ y $RCI=1$ y, como consecuencia, la tasa de desempleo tiende a $(2-1.5)/(1+2-1.5)=33\%$. Por consiguiente, como resultado inicial de este primer modelo tenemos que la tasa de desempleo, $RI=NI/N$, en equilibrio, será menor cuando $RPA-RCA$ sea menor y cuando RCI sea mayor. Y, al contrario, el desempleo aumenta cuando la diferencia entre la productividad y el consumo por persona activa aumenta, y cuando el consumo por persona inactiva (pensiones de jubilación) decrece.

El modelo **Atur-0.1** incluye un límite para el crecimiento, es decir, incluye un parámetro K tal que cuando QP es mayor que K entra en acción un límite para el consumo. Otro parámetro nuevo, fd , permite al usuario del modelo explorar el efecto de una “estrategia Fordista” (de Henry Ford: pagar buenos salarios para que sus trabajadores pudiesen comprar sus coches). Esta estrategia, en el modelo, consiste en hacer que *RCA* tienda a *RPA* con un retraso t_1 . Otro parámetro, rt , permite al usuario el efecto de una estrategia de reparto del trabajo. Esta estrategia consiste en que *RPA* tienda a *RCA* con el mismo retraso t_1 . Tres nuevas relaciones funcionales se añaden al modelo:

$$\begin{array}{l} QP > K \Rightarrow RCI | t_1 \rightarrow (K-NA \cdot RCA)/NI \\ fd=1 \ \& \ (rt=0 \ \text{or} \ QP \leq K) \Rightarrow RCA | t_1 \rightarrow RPA \\ rt=1 \ \& \ (fd=0 \ \text{or} \ QP > K) \Rightarrow RPA | t_1 \rightarrow RCA \end{array}$$

Como primeros resultados de los experimentos realizados con este modelo tenemos:

- (a) Con la estrategia Fordista, es decir, con $fd=1$, y $t_1=1$ y haciendo *NA*, *NI*, *RCA* constantes la tasa de desempleo permanece estable.
- (b) Con la estrategia de repartir el trabajo, es decir con $rt=1$, y manteniendo constante la productividad por hora de trabajo, el desempleo se elimina sin aumentar el consumo.

El modelo **Atur-1** incorpora la idea de sistema abierto. Es decir, el modelo considera que existe un conjunto de sistemas sociales interactuando. Los modelos anteriores solo podían ser aplicados a sistemas cerrados (al mundo). Las variables que se consideran ahora son las mismas pero algunas de ellas se convierten en vectores y las funciones cambian por ello de manera adecuada. Una variable nueva, $f(i,j)$, indica la proporción de productos consumidos dentro del territorio i que proceden del territorio j .

El último modelo estudiado, por el momento, ha sido el **Atur-1.4**. Este modelo considera la posibilidad de migraciones entre países y cambios en los procedimientos comerciales. Es decir, $N(i)$ y $f(i,j)$ dependen del tiempo. Se añaden seis funciones más. Los experimentos realizados con este modelo consideran únicamente dos países interactuando, con un nivel de

producción igual al límite ecológico e igual al consumo total, y de ellos se han obtenido las siguientes conclusiones:

- (a) Cuando un país tiene una estrategia definida y el otro no, el país sin estrategia desaparece por emigración, a causa del desempleo.
- (b) La estrategia de reparto del trabajo en estado puro conduce al sistema hacia un desempleo nulo, independientemente de la estrategia del otro país. Si el otro país tiene una estrategia Fordista (pura o combinada), entonces el desempleo nulo va acompañado con un bajo consumo y alguna emigración.
- (c) Si uno de los países tiene estrategia Fordista, entonces el consumo de las personas inactivas se hace nulo.

EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este tipo de análisis consiste generalmente en determinar si un pequeño cambio en una de las variables de entrada produce un pequeño cambio o un gran cambio en una de las variables de salida del sistema. En el presente caso, para conseguirlo, hemos tratado de relacionar directamente las variables de control con las variables a optimizar (considerando al sistema como una caja negra). Esto se puede lograr partiendo de datos numéricos procedentes, bien de estadísticas históricas, o bien de resultados simulados con un modelo matemático. Existen diversos procedimientos para conseguirlo (véase Bettonvil y Kleijinen 1996, por ejemplo). Nosotros utilizaremos un procedimiento de búsqueda y ajuste por mínimos cuadrados que se describe en un artículo de Caselles (1998). Los datos reales utilizados proceden del banco de datos TEMPUS, anteriormente mencionado, y los datos simulados proceden del escenario tendencial y la estrategia óptima de control que se ha obtenido utilizando el modelo detallado de Dinámica de Sistemas. Obsérvese que ambas situaciones no son muestras aleatorias. Por consiguiente, las conclusiones que se obtengan del análisis serán solo válidas para estas situaciones y no tendrán carácter general sino solo orientativo. Obviamente, se podría obtener una muestra aleatoria por simulación, pero el estudio correspondiente será objeto de otro trabajo. En el presente trabajo, hemos tratado de obtener relaciones directas (funciones lineales o no lineales) entre algunas variables de salida significativas y algunas variables de control o de escenario también significativas. Concretamente, hemos obtenido relaciones directas entre la “tasa de desempleo” y: *la inversión pública, la inversión privada, la tasa de crecimiento de las exportaciones, la tasa de crecimiento de las importaciones, el consumo público, el tipo de interés de la deuda pública, el tipo medio del IVA, los impuestos medios a la importación, los impuestos medios a la producción, el tipo medio de la tasa de la Seguridad Social, el saldo migratorio, la tasa de actividad, la inversión media por puesto de trabajo nuevo, las horas de trabajo anuales, el precio medio de la hora de trabajo, el % de desempleados que cobran el subsidio, y el % de asalariados entre los trabajadores.*

Como conclusiones se obtienen, entre muchas otras, las siguientes:

- (a) Un punto porcentual (1%) de crecimiento en la tasa media de impuestos a la producción está asociada con 10 puntos de crecimiento en la tasa de desempleo, tanto usando datos reales de la década 1986-1995 como usando datos simulados para la década siguiente. El grado de ajuste de la curva a los datos es relativamente alto en ambos casos.
- (b) Un incremento de un millón de pesetas de 1986 en la inversión necesaria para crear un puesto de trabajo puesto de trabajo está asociado con un incremento de tres puntos en la tasa de desempleo en la década pasada, y con un descenso de la misma de cuatro puntos cuando se utilizan datos simulados de la década siguiente. Ambas relaciones son estadísticamente significativas. Este hecho puede interpretarse diciendo que la influencia de la tecnología sobre el desempleo es muy dependiente del contexto.

EL MAPA COGNITIVO DIFUSO

Como ha sido comentado previamente, algunos factores que la intuición identifica como claramente influyentes sobre el desempleo resultan difíciles de cuantificar, o bien, no existe información escrita sobre ellos. La influencia que puedan tener estos factores cabe considerarla como formando parte del error o del “ruido” del modelo. No obstante, una estimación de la influencia que pueden tener estos factores no cuantificables con respecto a otros que sí lo son, puede ser interesante para quien tenga que tomar las decisiones. Nosotros hemos construido un programa de ordenador que ayuda a ello de la siguiente manera:

- (a) partiendo de una variable de control o de escenario, estima su grado de influencia sobre una variable de salida dada, o bien sobre todas y cada una de las variables de salida;
- (b) partiendo de una variable de salida, estima el grado de influencia sobre la misma que tiene una variable de entrada dada, o bien todas y cada una de las variables de entrada.

Los datos que utiliza este programa están basados en opiniones de expertos sobre las influencias directas entre los factores considerados, y constituyen la matriz de impactos cruzados o mapa cognitivo difuso. La influencia positiva o negativa de cada factor sobre otro la estiman los expertos con una escala cualitativa (“muy poco”, “poco”, “regular”, “mucho” y “muchísimo”, por ejemplo). Posteriormente se cuantifican estas influencias (como 1, 2, 3, 4, y 5, por ejemplo), se promedian las opiniones de los diferentes expertos, y se normalizan situándolas entre -1 y $+1$. Cada cadena de influencias entre dos factores dados se evalúa multiplicando todas las influencias directas que incluye la cadena. La influencia total entre esos dos factores dados se calcula como la suma de las influencias a través de todas las cadenas posibles que se pueden trazar entre los mismos.

La lista de factores considerados (52 de entrada y 25 de salida) ha sido obtenida analizando una amplia gama de reciente literatura especializada. Las influencias directas han sido asignadas por nosotros como grupo de “expertos” provisional y, evidentemente, pueden ser sustituidas por las de los expertos que quienes vayan a tomar las decisiones estimen oportuno. A partir de esta matriz inicial (de efectos directos), se obtiene una matriz final de influencias totales (contando ya los efectos indirectos). El análisis de esta matriz final revela, entre otras muchas consecuencias, que:

- (a) La mayor influencia que para reducir el desempleo tiene un factor de control o de escenario corresponde al “grado de libertad del comercio” ($-10'5$ puntos en nuestra escala). Sorprende observar que su influencia directa es de solo $-0'2$ puntos. No obstante, sus influencias indirectas son muchas.
- (b) La mayor influencia que para aumentar el desempleo tiene una variable de control o de escenario corresponde a los impuestos (entre $+5'59$ y $+6'85$ según el tipo de impuesto). Curiosamente, la influencia directa de los impuestos sobre el desempleo ha sido considerada como prácticamente nula.

REFERENCIAS

- Bettonvil, B. and P.C. Kleijnen, 1996.** Searching important factors in simulation models with many factors: Sequential bifurcation. *European journal of Operations Research* 96(1996), pp. 180-194.
- Bodjaziev, G. and Bodjaziev, M., 1997.** *Fuzzy Logic for Business, Finance and Management*. World Scientific.
- Caselles, A., 1992.** Structure and Behaviour in General Systems Theory.

Cybernetics and Systems: An International Journal, 23:549-560.

Caselles, A., 1994. Improvements in the Systems-Based Models Generator SIGEM. *Cybernetics and Systems. An International Journal*. 25:81-103.

Caselles, A., 1996a. Un Proyecto de Simulador por Computadora para el Control del Desempleo. *Revista Internacional de Sistemas*. Vol. 8 pp. 33-57.

Caselles, A., 1996b. A systemic Approach to Unemployment Control. Third European Congress on Systems Science. pp. 987-491. Edizioni Kappa. Roma.

Caselles, A., 1998. REGINT: A Tool for Discovery by Complex Function Fitting. In R. Trappl (ed.), *Cybernetics and Systems'98*. Austrian Society for Cybernetic Studies. Vienna. pp.

Caselles, A., Ferrer, L., Martínez de Lejarza, I., Pla, R., Temre, R., 1999. Sistema Informático para Simular por Computadora el Sistema Macroeconómico para el Control del Desempleo. Universitat de València. Valencia.

Dolado, J.J. & Jimeno, J.F., 1997. The causes of Spanish unemployment: A structural VAR approach. *European Economic Review*, 41 (1997) 1281-1307.

Garcia Serrano, Carlos, 1996. El mercado de trabajo español: una perspectiva desde los flujos. *Revista Española de Economía*. Vol. 13, nº2, pp. 199-220.

Gonzalez Rodriguez, José Manuel, 1998. Paro y Empleo en España: la Simulación dinámica como Herramienta de Modelización. *VI Jornadas de Economía Crítica. Málaga, 12-14 de Marzo de 1998*.

Kosko, B., 1986. Fuzzy Cognitive Maps. *Int.J.Man-Mach Stud.*, 24-65.

Kosko, B., 1991. Fuzzy Associative Memory System. In Kandel, A., *Fuzzy Expert Systems*, pp. 135-162. CRC Press.

Matulka, Josef, and Reinard Neck, 1992. OPTCON: and algorithm for the optimal control of nonlinear stochastic models. *Annals of Operations Research* 37(1992) 3375-401.

Neck, Reinhard, and Sohbet Karbuz, 1997. Optimal control of fiscal policies for Austria: Applications of a Stochastic control algorithm. *Nonlinear Analysis. Theory, Methods & Applications*. Vol. 30, Nº 2, pp. 1051-1061 (1997).

Neck, Reinhard, and Sohbet Karbuz, 1998. The Dependence of Optimal Macroeconomic Policies on "Ideal" Values of Target Variables: A Case Study for Austria. In R. Trappl (ed.), *Cybernetics and Systems'98*. Austrian Society for Cybernetic Studies. Vienna. pp. 481-485.